

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 119-129.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):119-129.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.012.2
<https://doi.org/>

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Марина Алексеевна Константинова¹, Дарья Михайловна Аплётова²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,

¹mkonstantinova13@yandex.ru, <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4379-8422>

²darya.apletova13@mail.ru, <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-5723-2335>

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований. Проанализирована эволюция определений понятия «социально-экономическое развитие муниципальных образований», отражающая изменения к его пониманию в научном сообществе, а также предложено его авторское трактование. Приведена архитектура факторов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципального образования, выполненная в контексте парадигмы устойчивого развития, дополненная и расширенная компонентой «инфраструктурная составляющая». Сформирован интегральный показатель «Индекс благополучия муниципалитета», позволяющий комплексно оценить уровень социально-экономического развития территории, а также изложена методика его расчёта. Выделены преимущества, недостатки и рекомендации по практическому применению предлагаемого инструмента оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.

Ключевые слова: оценка, социально-экономическое развитие, факторы, устойчивое развитие, регион, муниципальное образование

Финансирование: исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы «Обоснование стратегических приоритетов территориального развития Донецкой Народной Республики», регистрационный номер НИОКТР 124051300026-6.

Для цитирования: Константинова М. А., Аплётова Д. М. Основные показатели оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 119-129. <https://doi.org/> .

Original article

THE MAIN INDICATORS FOR ASSESSING THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES

Marina A. Konstantinova¹, Daria M. Apletova²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,

¹mkonstantinova13@yandex.ru, <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4379-8422>

²darya.apletova13@mail.ru, <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-5723-2335>

Abstract. The article considers the main indicators for assessing the level of socio-economic development of municipalities. The evolution of definitions of the concept of «socio-economic development of municipalities» is analyzed, reflecting changes in its understanding in the scientific community, and its author's interpretation is proposed. The architectonics of the factors influencing the socio-economic development of a municipality, carried out in the context of the paradigm of sustainable development, supplemented and expanded by the component «infrastructural component», is given. The integral indicator «The Index of well-being of the municipality» has been formed, which makes it possible to comprehensively assess the level of socio-economic development of the territory, as well as the methodology for calculating it. The advantages, disadvantages and recommendations for the practical application of the proposed tool for assessing the level of socio-economic development of municipalities are highlighted.

Keywords: assessment, socio-economic development, factors, sustainable development, region, municipality

Funding: the research was carried out within the framework of the research work "Substantiation of strategic priorities of territorial development of the Donetsk People's Republic", R&D registration number 124051300026-6.

For citation: Konstantinova M. A., Apletova D. M. The main indicators for assessing the level of socio-economic development of municipalities // Scientific Journal "Manager". 2025; (1/107):119-129. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В современных условиях социально-экономическое развитие муниципальных образований (далее – СЭР МО) является одним из ключевых приоритетов государственной политики, направленной на повышение качества жизни населения, обеспечение развития территорий и сокращение межрегиональной дифференциации. Эффективная система оценки уровня СЭР МО позволяет не только выявить проблемные зоны и потенциальные точки роста, но и обеспечить мониторинг реализации стратегических целей и задач развития, а также повысить адресность и результативность мер государственной поддержки. Проблемам разработки и оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования посвящены работы ряда зарубежных и российских учёных, среди которых следует выделить отдельные научные труды Аганбеяна А. Г. [1], Гранберга А. Г. [2], Кузнецовой О. В. [3], Лексина В. Н. [4], Портера М. [5], Стиглица Дж. [6], Сакса Дж. [7], Флориды Р. [8] и многих других. Однако вплоть до настоящего времени представителям научного сообщества не удалось выявить единый набор показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований. В этой связи разработка и

применение эффективных систем оценки уровня СЭР МО обретает особую актуальность.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является определение и систематизация основных показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.

В рамках исследования предполагается решить комплекс задач, включающих: анализ концептуальных подходов к определению «социально-экономического развития муниципальных образований» и формулирование авторского определения; рассмотрение, классификация и приведение архитектоники факторов, определяющих траекторию социально-экономического развития муниципальных образований; разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.

Методы исследования

В методическую основу исследования легли общенаучные методы анализа и синтеза, аккумуляции данных, их систематизации и классификации, а также сравнительный

и аналитический методы, методы индукции и дедукции. Применён системный и комплексный научные подходы для всестороннего изучения проблемы. В качестве специализированных методов использованы постулаты парадигмы устойчивого развития, а также методы табличного и графического представления информации.

Результаты исследования и их обсуждение

Прежде чем перейти к анализу методики оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований, необходимо чётко определить сущность самого понятия «социально-экономическое развитие муниципальных образований», рассматривая его как основополагающее и всеобъемлющее в контексте теории государственного и муниципального управления (таблица 1).

Таблица 1 – Трактовки понятия «социально-экономическое развитие муниципальных образований»

Table 1 – Interpretations of the concept of «socio-economic development of municipalities»

Автор (год)	Определение
Йозеф Шумпетер (1942) [9]	Рассматривал понятие «творческое разрушение» (созидательное разрушение), которое можно экстраполировать на понимание социально-экономического развития муниципальных образований как непрерывный процесс инноваций, в ходе которого устаревшая структура и технологии заменяются новыми, более эффективными и стимулирующими экономический процесс, повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения
Роберт Патнэм (1993) [10]	Процесс, обусловленный наличием и развитием социальных сетей, норм взаимности, доверия и градиентной активности внутри сообщества, которые завершают координацию, сотрудничество и коллективные действия для достижения общих целей, включая экономический рост, социальное благополучие и улучшение качества жизни
Амартя Сен (1999) [11]	Процесс расширения возможностей и свободы проживания, обеспечения им доступа к образованию, здравоохранения, достойной работы, политического развития, культурной самореализации и других условий для полноценной жизни

Продолжение таблицы 1

Continuation of table 1

Автор (год)	Определение
Гранберг А. Г. (2000) [12]	Процесс качественных изменений в экономике и социальной сфере, направленный на повышение благосостояния населения и улучшение условий его жизни, юридический подход к изменению факторов, как внутренних, так и внешних
Швецов А. Н. (2003) [13]	Результат целенаправленной деятельности органов местного самоуправления и образования по созданию благоприятных условий для жизни и деятельности на территории муниципального образования, обеспечения повышения уровня и качества жизни населения, развития экономики и социальной сферы, а также сохранения окружающей среды
Кузнецова О. В. (2006) [14]	Процесс развития территории, обеспечивающий сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач, направленный на развитие нынешнего и будущего развития
Строева Е. А. (2010) [15]	Целенаправленный прогресс социально-экономических изменений, способствующий обеспечению условий жизни населения, роста экономики и повышения конкурентоспособности территории на основе обеспечения процессуального использования ресурсов
Барбакова К. Г. (2012) [16]	Динамичный процесс, направленный на устойчивое повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования, сбалансированное развитие всей сферы жизнедеятельности, обеспечение роста экономического потенциала, развития социальной независимости и социальной тенденции, а также создание благоприятных условий для достижения прав и свобод
Татаркин А. И., Романова О. А. и др. (2014) [17]	Процесс воспроизводства и развития человеческого капитала на муниципальном уровне, обеспечивающий повышение качества жизни населения, обеспечивает благоприятную социальную среду и устойчивое экономическое развитие территории
Бухвальд Е. М. (2016) [18]	Совокупность изменений в социально-экономической сфере, направленная на повышение самодостаточности муниципалитета, его способности к самостоятельному решению проблем локального значения, постоянное качество жизни населения и создание условий для развития
Энн Маркусен и Энн Грей (2017) [19]	Процесс развития отраслей и секторов экономики, основанный на творчестве, знаниях и информации, способствующий экономическому росту, созданию рабочих мест и сохранению качества жизни в мировом сообществе, а также формированию продвижения имиджа и культурной территории капитала
Некрасов А. Э. (2020) [20]	Комплекс мер, ориентированный на всестороннее развитие муниципалитета, с конечной целью улучшения качества жизни и благосостояния его населения

Приведенные результаты исследования демонстрируют революционный взгляд на понятие термина «социально-экономическое развитие муниципальных образований». Видно, что если раннее акцент определения был сосредоточен исключительно на капиталистическом росте, то более поздние работы включают в себя

учёт социальных, экологических и человеческих аспектов, а также роль местного самоуправления в создании благоприятных условий для жизни и деятельности граждан.

Современные определения тяготеют к комплексному, системному подходу, учитывающему взаимосвязь различных факторов и направленному на обеспечение контроля и сбалансированного развития, повышение качества жизни и создание благоприятной среды для реализации возможностей каждого жителя. Подчеркнут уровень развития человеческого капитала и повышения конкурентоспособности территории.

Исследуя различные концепции социально-экономического развития муниципального образования, предложенные отечественными и зарубежными учёными, интерпретируем их как целенаправленные и регулируемые позитивные преобразования в экономической, социальной, экологической и инфраструктурной сферах жизни муниципалитета. Эти преобразования должны обеспечить устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни и обеспечения социальных услуг для населения, бережное использование и сохранение ресурсов, а также обеспечение эффективной и доступной инфраструктурной среды.

Траектория социально-экономического развития муниципального образования формируется под влиянием комплекса факторов. Исследование показывает, что классифицировать эти факторы, определяющие направление развития территории, возможно, основываясь на различных критериях. В частности, с учётом происхождения, а также с позиции классических постулатов теории стратегического планирования и управления, были выделены две основные группы: внешние (экзогенные) факторы, отражающие макро- и микроэкономическое окружение, и внутренние (эндогенные) факторы, позволяющие оценить потенциал и ресурсы самого муниципального образования.

Оценка внешней среды развития муниципального образования осуществляется через систему прямых и косвенных воздействий. Ключевыми факторами, определяющими косвенное воздействие, являются экономические факторы, политико-правовые факторы, рыночные факторы, научно-технические факторы, конкурентные факторы, денежно-кредитные факторы, факторы международной среды, социально-культурные факторы, демографические факторы, экологические факторы и природно-географические факторы. Прямое воздействие во внешней среде оказывают взаимосвязи с ключевыми поставщиками, потребителями, конкурентами, контактными аудиториями и посредниками муниципального образования.

Отметим, что факторы косвенного воздействия находятся за пределами возможностей контроля муниципального образования, но оказывают влияние на его деятельность. Данные факторы способны создавать угрозы или возможности для развития муниципального образования и требуют разработки адаптационной стратегии. Однако факторы косвенного воздействия способны изменить уровень развития МО, влияя на параметры функционирования социально-экономической системы. К таким параметрам можно отнести такие как уровень экономического развития территории, состояние занятости, инфраструктура, качество образования, политическая стабильность, инновационные возможности и прочие.

Факторы, оказывающие прямое воздействие, описывают возможности и риски, находящиеся в поле относительного контроля состояния с позиции элементов МО. Эти факторы влияют как на социально-экономическое развитие МО на уровне отдельных хозяйственных единиц, отраслей, сообществ и так далее, так и на уровне всего муниципального образования.

Анализ влияния внутренних факторов на состояние муниципального образования необходимо рассматривать через призму парадигмы устойчивого развития в последовательности «социум – экономика – экология». При этом социум является

главной целью функционирования муниципального образования. Экономика, выступая связующим звеном, должна обеспечить достижение этой цели и создать условия для улучшения экологического состояния муниципалитета. Несмотря на возможные дестабилизирующие факторы и внешние воздействия, задача достижения результатов развития муниципального образования остаётся приоритетной.

Следует отметить, что традиционная триада устойчивого развития «социум – экономика – экология» нуждается в дополнении в отношении муниципального образования, которым выступает составляющая «инфраструктура». Она является ключевым элементом, определяющим развитие всего муниципального образования, а также выступает фундаментом для экономического роста, социального благополучия и экологической устойчивости.

Архитектоника факторов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципального образования, представлена на рисунке 1 [21-23].

Рисунок 1 – Архитектоника факторов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципального образования

Figure 1 – Architectonics of factors affecting socio-economic development of the municipality

В основе систематизации и классификации ключевых факторов влияния на социально-экономическое развитие муниципального образования лежит цель демонстрации единства концепций устойчивости и конкурентоспособности, а также теории государственного и муниципального управления. Предлагаемый подход позволяет увязать различные аспекты развития территории в единую систему и создать основу для эффективного планирования и управления.

На основе проведенного критического анализа современной методики оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования, а также выделенных ключевых факторов, влияющих на СЭР МО, предлагается интегральный показатель, позволяющий комплексно оценить уровень социально-экономического развития территории – «Индекс благополучия муниципалитета» (далее – ИБМ) [24-27]. Данный индекс, в отличие от традиционных подходов, ориентированных исключительно на экономические индикаторы, учитывает также социальные, экологические и инфраструктурные, что позволяет комплексно оценить уровень жизни, экономическое состояние и общее благополучие в муниципальных образованиях. Компоненты индексов развития и их вес (w) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Компоненты индексов развития и их вес
 Table 2 – Components of development indices and their weights

Наименование индекса	Вес индекса	Наименование компонента индекса	Вес компонента индекса
Индекс экономического развития (ИР _Э)	35 %	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО	15 %
		Уровень безработицы	10 %
		Средняя заработная плата	10 %
Индекс социального развития (ИР _С)	40 %	Уровень бедности	10 %
		Ожидаемая продолжительность жизни	10 %
		Качество образования населения*	10 %
		Уровень преступности	10 %
Индекс экологического развития (ИР _{ЭК})	10 %	Объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, сброшенных в водный объект или размещённых на территории	5 %
		Площадь зелёных насаждений на душу населения	5 %
Индекс инфраструктурного развития (ИР _И)	15 %	Состояние объектов транспортной инфраструктуры	5%
		Объем жилищного строительства и качество услуг жилищно-коммунального хозяйства	5%
		Доступность социальной инфраструктуры (питания, здравоохранения, науки и просвещения, культуры и искусства)	5 %

* В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая система оценки качества образования (ЕСОКО). Составляющими ЕСОКО являются региональные системы оценки качества образования (РСОКО), а составляющими РСОКО, в свою очередь, являются муниципальные системы оценки качества образования (МСОКО). Показатели и критерии оценки качества образования утверждаются Положением о муниципальной системе оценки и управления качеством образования муниципального образования.

В качестве метода определения весов и весов компонентов индексов использован метод экспертного оценивания, в осуществлении которого приняли участие специалисты-представители сферы государственного и муниципального управления, а также всех сфер деятельности, включённых в интегральный показатель ИБМ, посредством заполнения анкеты экспертного опроса.

Не менее важным было проведение анализа согласованности оценок экспертов на основе коэффициента конкордации Кендалла в программе IBM SPSS Statistics 27, который помог удостовериться в непротиворечивости мнений экспертов-респондентов.

В рамках настоящего исследования предлагается следующая методика расчёта Индекса благополучия муниципалитета:

1. Нормирование показателей. Каждый показатель нормируется, то есть преобразуется к единой шкале (например, от 0 до 1). Для этого используется метод Мин-Макс. Формула для нормирования (X_{norm}):

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}, \quad (1)$$

где X – фактическое значение;

X_{min} – минимальное значение;

X_{max} – максимальное значение.

Для показателей, которые следует минимизировать (например, уровень безработицы, преступности, выбросов загрязняющих веществ), формула инвертируется:

$$X_{norm} = \frac{X_{max} - X}{X_{max} - X_{min}}. \quad (2)$$

2. Расчёт компонентных индексов. Для каждого индекса развития (экономического, экологического, экологического, инфраструктурного) рассчитывается средневзвешенное значение нормированных компонент по формуле:

$$IP = \sum_{i=1}^4 w_i * k_{norm_i}, \quad (3)$$

где IP – индекс развития;

w_i – вес i -го компонента индекса развития;

k_{norm_i} – нормализованная величина i -го компонента индекса развития.

Например, для индекса экономического развития ($IP_{\text{Э}}$):

$$IP_{\text{Э}} = \sum \left(\begin{array}{l} 0.15 * \text{Нормированная доля налоговых и неналоговых} \\ \text{доходов местного бюджета в общем} \\ \text{объёме собственных доходов бюджета МО} \end{array} \right) + \begin{array}{l} (0.10 * \text{Нормированный уровень безработицы}) + \\ (0.10 * \text{Нормированная средняя заработная плата}) \end{array}. \quad (4)$$

3. Расчёт Индекса благополучия муниципалитета. ИБМ рассчитывается как средневзвешенное значение компонентов индексов по формуле:

$$\text{ИБМ} = \sum_{i=1}^4 w_i * \text{ИР}_i, \quad (5)$$

где w_i – вес i -го компонента Индекса благополучия муниципалитета.

$$\text{ИБМ} = \sum(0,35 * \text{ИР}_Э) + (0,40 * \text{ИР}_С) + (0,10 * \text{ИР}_{ЭК}) + (0,15 * \text{ИР}_И). \quad (6)$$

ИБМ – это число от 0 до 1. Чем выше значение ИБМ, тем выше уровень развития в муниципальном образовании.

ИБМ можно использовать для сравнения муниципальных образований между ними, а также для идентификации изменений во времени.

Анализ отдельных компонентов ИБМ позволяет определить сильные и слабые стороны каждого муниципального образования.

Преимуществами такого подхода к оценке уровня социально-экономического развития муниципального образования является широкое использование комплексного и системного подхода, объективность, гибкость в использовании компонентов, которые могут быть скорректированы в зависимости от поставленных целей и особенностей МО.

Несмотря на очевидные преимущества, предлагаемый интегральный показатель ИБМ обладает также таким несовершенством, как субъективность весов индексов и весов компонентов, входящих в состав индексов. Нивелирование данного недостатка достигается применением методов, обеспечивающих верификацию и согласованность экспертных оценок. В частности, проведение анализа согласованности оценок, предоставляемых квалифицированными экспертами, с использованием статистических методов, таких как коэффициент конкордации Кендалла, коэффициент Альфа Кронбаха или дисперсионный анализ, что позволяет количественно оценить степень единообразия в восприятии значимости отдельных компонентов, формирующих интегральный показатель, и, тем самым, повысить валидность и надёжность результатов.

Выводы

В условиях нестабильной изменяющейся окружающей среды следует придерживаться принципов перманентного мониторинга, контроля и своевременного реагирования на вызовы извне. Эффективным может быть применение Индекса благополучия муниципалитета лишь в случае: регулярного пересмотра показателей состава и веса индексов; комплексного использования количественных и качественных показателей оценки; адаптации ИБМ к особенностям каждого муниципального образования.

Таким образом, система показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования, разработанная с учётом территориальных особенностей и специфики муниципальных образований, может помочь оценить степень достижения ключевых целевых показателей, таких как достижение устойчивого и сбалансированного экономического роста, улучшение качества жизни населения, повышение доступности и качества социальных услуг, рационального использования и сохранения ресурсов, а также развитие эффективной и доступной инфраструктурной системы.

Список источников

1. Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие России. Москва: Дело, 2003. 576 с.
2. Гранберг А. Г. Движение регионов России к инновационной экономике. Москва: Изд-во Наука, 2006. 320 с.
3. Кузнецова О. В. Муниципальные образования России: новые подходы к типологизации и оценке социально-экономической ситуации // Региональные исследования. 2024. № 3. С. 4-15. DOI: 10.5922/1994-5280-2024-3-1.
4. Лексин В. Н. Пространственное развитие и его транспортное обеспечение в государственной политике России // Восточная аналитика. 2019. № 2. С. 48-59.
5. Портер М. Э. Конкуренция: пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2015. 495 с.
6. Стиглиц Дж. Ю. Люди, власть и прибыль: Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства. Москва: Альпина Паблишер, 2020. 680 с.
7. Сакс Дж. Эпоха глобализации. География, технологии и институты. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2022. 800 с.
8. Флорида Р. Новый кризис городов. Москва: Точка, 2018. 496 с.
9. Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. New York: Harper & Brothers, 1942. 437 p.
10. Патнэм Р. Заставить демократию работать: гражданские традиции в современной Италии. Princeton: Princeton University Press, 1993. 272 с.
11. Сен А. Развитие как свобода. Oxford: Oxford University Press, 1999. 384 с.
12. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.
13. Швецов А. Н. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и пути появления. Москва: Либроком, 2003. 288 с.
14. Кузнецова О. В. Региональная экономическая политика: теория и практика. Москва: ГУ ВШЭ, 2006. 452 с.
15. Строева Е. А. Управление социально-экономическим развитием муниципальных образований: теория, методология, практика. Орёл: ОрёлГТУ, 2010. 268 с.
16. Барбакова К. Г. Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципальных образований. Вологда: ВИБ, 2012. 168 с.
17. Татаркин А. И., Романова О. А, Куклина Е. А. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития региона. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014. 284 с.
18. Бухвальд Е. М. Муниципальная экономика. Москва: КноРус, 2016. 384 с.
19. Маркузен Э., Грей А. Справочник по региональной и городской политике. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 688 p.
20. Некрасов А. Э. Социально-экономическое развитие муниципального образования // Экономика и социум. 2020. № 4(71). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-munitsipalnogo-obrazovaniya>.
21. Самаруха А. В., Краснов Г. И. Факторы обеспечения конкурентоспособности региона // Baikal Research Journal. 2010. № 6. URL: <https://brj-bguer.ru/reader/article.aspx?id=13953>.
22. Береговая И. Б. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия // Символ науки. 2015. № 12. С. 90-93.
23. Максименко И. А. Архитектура факторов конкурентной устойчивости ресторанного бизнеса // Экономика, предпринимательство и право. 2022. № 12(2). С. 709-728. DOI: 10.18334/epp.12.2.114277.
24. Иванова Т. Л., Константинова М. А. Алгоритм оценки конкурентоустойчивости

региональной экономической системы // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06-07 июня 2024 года. Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2024. С. 122-128.

25. Воскресенских В. С., Корабейникова О. А. Основные показатели оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований // Теория и практика современной науки. 2019. № 1(43). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-pokazateli-otsenki-urovnya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnyh-obrazovaniy>.

26. Нурисламова Д. Р. Разработка методики оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований (на примере Хабаровского края) // Молодой учёный. 2016. № 15(119). Т. 1. С. 94-97. URL: <https://moluch.ru/archive/119/33122/>.

27. Веприкова Е. Б., Кисленок А. А., Гулидов Р. В. Методика оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований региона на основе выявления признаков локальной депрессивности // Власть и управление на Востоке России. 2022. № 3(100). С. 71-86. DOI: 10.22394/1818-4049-2022-100-3-71-86.

Информация об авторах

М. А. Константинова – канд. экон. наук, младший научный сотрудник молодежной лаборатории исследования территориального развития;

Д. М. Аплётова – аспирант.

Information about the authors

M. A. Konstantinova – Candidate of Economic Sciences, Junior Researcher at the Youth Laboratory for Territorial Development Research;

D. M. Apletova – graduate student.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 12.03.2025; одобрена после рецензирования 17.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 12.03.2025; approved after reviewing 17.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.